

**TA'LIM JARAYONIDA MADANIYATLARARO MULOQOTNI
RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION USULLARI****Nazarova Ziyoda Faxriddinovna**Toshkent davlat pedagogika universiteti,
13.00.02 – Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
ixtisosligi bo'yicha tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim jarayonida madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishning innovatsion usullari ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Globallashuv sharoitida turli madaniyat vakillari o'rtasidagi samarali muloqotni shakllantirish ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biri ekanligi asoslab beriladi. Tadqiqotda interaktiv metodlar, raqamli texnologiyalar, loyihaviy ta'lim, muammoli vaziyatlar asosida o'qitish, trening va debat usullarining madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishdagi o'rni yoritiladi. Shuningdek, talabalarda bag'rikenglik, hurmat, ochiq muloqot, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlikni shakllantirishda innovatsion pedagogik yondashuvlarning ahamiyati ochib beriladi. Maqola natijalaridan ta'lim muassasalarida madaniyatlararo muloqot madaniyatini takomillashtirishga qaratilgan pedagogik faoliyatni samarali tashkil etishda foydalanish mumkin.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, madaniyatlararo muloqot, innovatsion usullar, pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar, raqamli ta'lim, kommunikativ kompetensiya

Аннотация: В данной статье научно-теоретически и практически анализируются инновационные методы развития межкультурного общения в образовательном процессе. Обосновывается, что в условиях глобализации формирование эффективного общения между представителями различных культур является одной из важнейших задач системы образования. В исследовании раскрывается роль интерактивных методов, цифровых технологий, проектного обучения, обучения на основе проблемных ситуаций, тренингов и дебатов в развитии межкультурной компетентности. Также

показано значение инновационных педагогических подходов в формировании у студентов толерантности, уважения, открытого общения, приверженности национальным и общечеловеческим ценностям. Результаты статьи могут быть использованы для эффективной организации педагогической деятельности, направленной на совершенствование культуры межкультурного общения в образовательных учреждениях.

Ключевые слова: образовательный процесс, межкультурное общение, инновационные методы, педагогические технологии, интерактивные методы, цифровое образование, коммуникативная компетенция, толерантность, культурная компетенция, глобализация.

Abstract: This article analyzes innovative methods for developing intercultural communication in the educational process from both theoretical and practical perspectives. It substantiates that, in the context of globalization, fostering effective communication among representatives of different cultures is one of the key tasks of the education system. The study highlights the role of interactive methods, digital technologies, project-based learning, problem-based teaching, training sessions, and debates in developing intercultural competence. It also reveals the importance of innovative pedagogical approaches in fostering students' tolerance, respect, open communication, and commitment to national and universal values. The results of the article can be used for the effective organization of pedagogical activities aimed at improving the culture of intercultural communication in educational institutions.

Keywords: educational process, intercultural communication, innovative methods, pedagogical technologies, interactive methods, digital education, communicative competence, tolerance, cultural competence, globalization.

Bugungi globallashuv jarayoni dunyo xalqlari, madaniyatlari va sivilizatsiyalari o'rtasidagi aloqalarni mislsiz darajada kuchaytirdi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, akademik mobillik, xalqaro ta'lim dasturlari va

raqamli platformalarning kengayishi natijasida turli millat, din, til va madaniyat vakillari o'rtasidagi muloqot kundalik hayotning ajralmas qismiga aylandi. Shu sababli zamonaviy ta'lim tizimi oldida nafaqat bilim berish, balki shaxsni ko'p madaniyatli muhitda samarali faoliyat yurita oladigan, hurmat va bag'rikenglik tamoyillariga tayangan holda muloqot qiladigan ijtimoiy subyekt sifatida tarbiyalash vazifasi turibdi. UNESCOning madaniyatlararo ta'lim bo'yicha yondashuvlarida ta'limning vazifasi turli madaniy guruhlar o'rtasida o'zaro tushunish, tenglik va hurmatni mustahkamlashdan iborat ekani ta'kidlanadi.[1;45]

Madaniyatlararo muloqot masalasi ayniqsa oliy ta'lim va kasbiy ta'lim tizimida dolzarbdir. Chunki aynan shu bosqichlarda talaba mustaqil fikrlash, ijtimoiy moslashuv, hamkorlikda ishlash va professional kommunikatsiya ko'nikmalarini faol shakllantiradi. OECD global kompetensiya yondashuviga ko'ra, zamonaviy o'quvchi yoki talaba mahalliy, global va madaniyatlararo masalalarni tushunishi, boshqa qarashlarga ochiq bo'lishi, turli madaniyat vakillari bilan samarali va hurmat asosidagi aloqani yo'lga qo'ya olishi lozim.[2;65]

Shu nuqtai nazardan, ta'lim jarayonida madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish uchun an'anaviy metodlar bilan cheklanib qolish yetarli emas. Zamonaviy pedagogik amaliyot interaktiv, refleksiv, hamkorlikka asoslangan, texnologik va muammoli vaziyatlarga yo'naltirilgan innovatsion usullarni talab qiladi. Mazkur maqolaning maqsadi ta'lim jarayonida madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishning innovatsion usullarini ilmiy va tahliliy asosda yoritish, ularning pedagogik samaradorligini ochib berish hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.[3;112]

Madaniyatlararo muloqot tushunchasi turli madaniy makon vakillari o'rtasidagi axborot almashinuvi, o'zaro ta'sir, qadriyatlar to'qnashuvi va uyg'unlashuvi jarayonini ifodalaydi. Bu jarayonda til, mentalitet, ijtimoiy stereotiplar, kommunikativ xulq, tarixiy tajriba va qadriyat tizimi muhim rol o'ynaydi. Yevropa Kengashi madaniyatlararo kompetensiyani "turli madaniy to'siqlar orqali boshqalarni tushunish va hurmat qilish qobiliyati" sifatida talqin

qiladi. Bu kompetensiya bilim, ko'nikma, qadriyat va munosabatlar birligida shakllanadi.[4;89]

Madaniyatlararo muloqotning ta'limdagi metodologik asoslari bir necha ilmiy yondashuvlarga tayanadi. Birinchidan, kompetensiyaviy yondashuv ta'lim natijasini faqat bilim bilan emas, balki shaxsning real hayotiy vaziyatlarda samarali harakat qila olish qobiliyati bilan o'lchaydi. Ikkinchidan, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv har bir talabaning individual tajribasi, qadriyatlari va kommunikativ ehtiyojlarini hisobga oladi. Uchinchidan, faoliyatga asoslangan yondashuv ta'lim jarayonida muloqotni tayyor bilim emas, balki hamkorlik, tahlil, tajriba va refleksiya orqali o'zlashtiriladigan faol jarayon deb talqin etadi. To'rtinchidan, dialogik yondashuv muloqotni teng huquqli subyektlar o'rtasidagi ma'naviy-intellektual almashinuv sifatida ko'radi.[5;89]

UNESCO va OECD hujjatlarida madaniyatlararo ta'limning markazida o'quvchini murakkab, xilma-xil va o'zgaruvchan dunyoda mas'uliyatli ishtirok eta oladigan fuqaro sifatida tayyorlash g'oyasi turadi. Bunda ta'lim mazmuni bilan bir qatorda o'qitish metodlari, sinf muhiti, baholash vositalari va pedagogning kasbiy madaniyati ham muhim ahamiyat kasb etadi. [6;76]

Madaniyatlararo muloqot bugungi kunda faqat chet tili darslarining yoki xalqaro almashinuv dasturlarining vazifasi emas. U umumta'lim va oliy ta'limning barcha bosqichlarida shakllantirilishi lozim bo'lgan transversal kompetensiyaga aylanmoqda. Sababi, hozirgi ijtimoiy muhit ko'p omilli va ko'p madaniyatli xarakterga ega. Raqamli kommunikatsiya vositalari tufayli talaba o'z auditoriyasidan chiqmagan holda ham dunyoning turli nuqtalaridagi madaniy axborot bilan to'qnash keladi. UNESCOning raqamli ta'lim bo'yicha ishlari yangi texnologiyalar ta'limni yanada interaktiv, kooperativ va global mazmunga ega qilayotganini ko'rsatadi. [7;90]

Bundan tashqari, zamonaviy yoshlarning kasbiy faoliyati ham madaniyatlararo muloqotni talab qiladi. Xalqaro kompaniyalar, masofaviy ish, akademik hamkorlik, xorijiy grantlar va qo'shma loyihalar sharoitida turli

madaniyat vakillari bilan ishlash ko'nikmasi mehnat bozorida ham muhim ustunlikka aylanmoqda. Shu sababli ta'lim jarayonida madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish nafaqat ma'naviy tarbiya, balki raqobatbardosh kadr tayyorlashning ham tarkibiy qismidir. OECD materiallari global kompetensiya kelajak mehnat bozori, fuqarolik faolligi va ijtimoiy birdamlik uchun muhim omil ekanini qayd etadi.

Madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish zaruratini belgilovchi asosiy omillar sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin: birinchidan, globallasuv va xalqaro integratsiya; ikkinchidan, axborot oqimining tezlashuvi; uchinchidan, migratsiya va akademik mobillik; to'rtinchidan, ko'p madaniyatli ta'lim muhitining kengayishi; beshinchidan, ijtimoiy bag'rikenglik va fuqarolik madaniyatiga bo'lgan ehtiyoj.

Interaktiv metodlar talabaning passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylanishini ta'minlaydi. "Aqliy hujum", "klaster", "rolli o'yin", "fishbone", "case-study", "aqliy xarita", "B-B-B", "insert" kabi metodlar talabalarni fikr almashish, boshqalarning nuqtai nazarini tinglash va asoslangan munosabat bildirishga o'rgatadi. Ayniqsa, rolli o'yin va vaziyatli topshiriqlar madaniyatlararo muloqotda uchraydigan real kommunikativ to'siqlarni modellashtirishga imkon beradi.[8;76] Talaba boshqa madaniyat vakili roliga kirgan holda stereotiplar, noto'g'ri talqinlar va muloqotdagi nozik jihatlarni chuqurroq anglaydi. Bu esa empatiya va refleksiyaning rivojlantiradi. Yevropa Kengashi hujjatlarida ham reflektiv va tajribaviy o'qitish madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishda muhim mexanizm sifatida ko'rsatiladi.

Loyiha asosida o'qitish madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishning eng samarali innovatsion shakllaridan biridir. Bu usulda talabalar muayyan ijtimoiy, madaniy yoki ta'limiy muammoni jamoa bo'lib o'rganadi, axborot to'playdi, tahlil qiladi va yakuniy mahsulot yaratadi. Agar loyiha mazmuni turli xalqlarning qadriyatlarini, ta'lim tajribasi, til madaniyati, urf-odatlarini yoki kommunikativ xulqini qamrab olsa, unda talabalarning madaniy tafakkuri sezilarli darajada kengayadi. Ilmiy tadqiqotlar loyiha asosida o'qitish nafaqat bilimni chuqurlashtirish, balki

jamoaviy ishlash, kommunikativ moslashuv va bag'rikenglikni rivojlantirishga ham xizmat qilishini ko'rsatadi.[9;32]

Mazkur metodning afzalligi shundaki, unda talabalar axborotni tayyor shaklda qabul qilmaydi; aksincha, mustaqil izlanadi, taqqoslaydi, xulosa chiqaradi va bahs yuritadi. Bu esa madaniyatlararo muloqotning tabiiy komponentlari bo'lgan ochiqlik, faol tinglash, dalillash va murosaga kelish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Raqamli texnologiyalar madaniyatlararo ta'lim imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirdi. Virtual sinf, videokonferensiya, xalqaro webinar, qo'shma onlayn loyiha, ta'lim platformalari, forumlar va ijtimoiy tarmoqlar orqali turli mamlakat yoki hudud vakillarini bir ta'lim jarayoniga jalb etish mumkin. UNESCOning raqamli pedagogika bo'yicha materiallari texnologiya to'g'ri qo'llanilganda hamkorlik, tanqidiy fikrlash, ijtimoiy ishtirok va inkluziv o'qitishni kuchaytirishini qayd etadi.[10;54]

Masalan, xorijiy talabalar bilan qo'shma onlayn seminarlar tashkil etish, videomuloqot asosida "madaniyatlar dialogi" darslarini o'tkazish, Padlet, Google Classroom, Moodle yoki boshqa platformalarda ko'p madaniyatli muhokama topshiriqlarini yaratish mumkin. Bunday faoliyat talabalarni real kommunikativ muhitga yaqinlashtiradi, ularning nutqiy moslashuvchanligi va raqamli madaniyatini oshiradi.[11;43]

Muammoli ta'lim talabalarda tayyor javobni emas, murakkab vaziyatni tahlil qilish ko'nikmasini rivojlantiradi. Madaniyatlararo muloqot kontekstida "noto'g'ri tushunilgan hazil", "rasmiy va norasmiy murojaatdagi farqlar", "turli madaniyatlarda vaqtga munosabat", "gender rollari va muloqot madaniyati", "o'qituvchi-talaba munosabatidagi madaniy tafovutlar" kabi vaziyatlar case sifatida berilishi mumkin. Talabalar ushbu holatlarni tahlil qilish jarayonida muammoning ildizini, stereotiplarning ta'sirini va to'g'ri kommunikativ strategiyani aniqlashga o'rganadilar.[12;82]

Bu usulning tahliliy ahamiyati shundaki, u shaxsni nafaqat muloqotga, balki muloqotdagi ziddiyatni boshqarishga ham tayyorlaydi. Madaniyatlararo

kompetensiyaning muhim jihati aynan konfliktologik savodxonlik, ya'ni farqlarni to'qnashuv emas, rivojlanish manbai sifatida qabul qila olishdir.

Debat texnologiyasi talabalarda mantiqiy fikrlash, dalillash, qarama-qarshi nuqtai nazarni tinglash va unga nisbatan hurmat bilan munosabat bildirish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Agar munozara mavzulari "milliy qadriyat va globallashuv", "ko'p tillilik va ta'lim sifati", "raqamli muhitda madaniy identifikatsiya", "xalqaro ta'lim va madaniy moslashuv" kabi masalalarga bag'ishlansa, talabalar madaniyatlararo jarayonlarni chuqurroq tushunadilar.[13;32]

Debatning pedagogik samarasi shundaki, u talabaning fikrini majburan o'zgartirmaydi, balki uni boshqalarning qarashi bilan hisoblashishga o'rgatadi. Ochiq va asosli muloqot madaniyati esa madaniyatlararo kompetensiyaning asosiy ko'rsatkichlaridan biridir. OECD ham o'quvchilarning ochiq, munosib va samarali o'zaro ta'sirini global kompetensiyaning markaziy elementi sifatida ta'riflaydi.

Treninglar qisqa muddat ichida intensiv tajriba orqali zarur muloqot ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi. "Stereotiplarni aniqlash", "empatiya xaritasi", "faol tinglash", "nizoli vaziyatda muloqot", "tolerantlik laboratoriyasi", "madaniy shokni boshqarish" kabi trening mashg'ulotlari ayniqsa samaralidir. Ular talabaning ichki qarashlari, o'zini tutish uslubi va boshqalarga munosabatini refleksiya qilishiga yordam beradi.[14;93]

Madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishda bilimning o'zi yetarli emas; shaxsiy tajriba, his-tuyg'u va ichki pozitsiya ham muhim. Shu sababli reflektiv kundaliklar, esse, o'z-o'zini baholash jadvallari, guruhiy fikr almashuv kabi vositalar mazkur jarayonni chuqurlashtiradi.[15;87]

Innovatsion usullarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ular madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishda bir necha yo'nalishda ijobiy natija beradi.

Birinchi, ular bilim komponentini boyitadi. Talabalar boshqa xalqlar tarixi, qadriyati, urf-odati, nutq odobi va ijtimoiy xulq me'yorlari haqida tizimli tasavvur hosil qiladi. Bu esa muloqotdagi xatolarni kamaytiradi.

Ikkinchidan, ular ko'nikma komponentini rivojlantiradi. Talaba tinglash, muhokama qilish, savol berish, murosaga kelish, dalillash, jamoa bilan ishlash kabi amaliy kommunikativ malakalarga ega bo'ladi. Loyiha va interaktiv faoliyatlar ayniqsa shu jihatdan samarali.

Uchinchidan, innovatsion usullar qadriyat va munosabatlar tizimini shakllantiradi. Bag'rikenglik, hurmat, tenglik, ochiqlik, hamkorlik, mas'uliyat va ijtimoiy sezgirlik kabi fazilatlar aynan faol o'quv jarayonida mustahkamlanadi. Yevropa Kengashi va UNESCO materiallarida ham madaniyatlararo ta'lim faqat "boshqa madaniyat haqida bilish" emas, balki "boshqa bilan birga yashashni o'rganish" ekani alohida urg'ulanadi.

To'rtinchidan, innovatsion yondashuvlar ta'lim motivatsiyasini oshiradi. Talaba mavzuni real hayot bilan bog'liq, dolzarb va amaliy mazmunda qabul qiladi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar va xalqaro onlayn hamkorlik elementlari ishtirok etgan darslar talabalarni faolroq jalb etadi. UNESCOning yangi raqamli texnologiyalar bo'yicha materiallarida ham innovatsion texnologiyalar o'quvchi ishtirokini kuchaytiruvchi omil sifatida ko'rsatiladi.

Ta'lim jarayonida madaniyatlararo muloqotni samarali rivojlantirish uchun muayyan pedagogik shart-sharoitlar zarur.

Avvalo, ta'lim mazmuni milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligida qurilishi lozim. Talabaga o'z madaniyatini anglash va qadrlash bilan birga, boshqa madaniyatni hurmat qilish g'oyasi singdirilishi kerak. O'z madaniyatini bilmagan shaxs boshqa madaniyat bilan to'laqonli dialogga kirisha olmaydi.

Ikkinchidan, pedagogning o'zi madaniyatlararo kompetent bo'lishi kerak. O'qituvchining nutqi, muomala madaniyati, baholashdagi xolisligi, stereotiplardan xoli yondashuvi talabalar uchun namuna vazifasini bajaradi. OECD so'rovnomalarida o'qituvchilarning madaniyatlararo va global kompetensiya bo'yicha tayyorgarligi muhim omillardan biri sifatida alohida ko'rsatilgan.

Uchinchidan, ta'lim muhiti ochiq, xavfsiz va dialogik bo'lishi zarur. Talaba o'z fikrini qo'rqmasdan bildira oladigan, boshqa nuqtai nazarlarni hurmat qiladigan,

xatodan o'rganishga imkon beradigan psixologik muhit madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishning muhim omilidir.

To'rtinchidan, baholash tizimi ham moslashgan bo'lishi kerak. Faqat nazariy bilimni emas, balki talabaning hamkorlik qilish, tinglash, tahlil qilish, hurmat bilan fikr bildirish va refleksiya yuritish ko'nikmalarini ham baholash lozim.

Tahlillar asosida quyidagi amaliy tavsiyalarni ilgari surish mumkin.

1. Oliy va umumiy o'rta ta'lim fanlari mazmuniga madaniyatlararo muloqotga oid modullarni kiritish zarur.
2. Har bir semestr davomida kamida bir marta "madaniyatlar dialogi" formatidagi interaktiv seminar yoki debat tashkil etish maqsadga muvofiq.
3. Xorijiy ta'lim muassasalari, mahalliy ko'p tilli guruhlar yoki xalqaro talabalar ishtirokida onlayn qo'shma loyihalarni yo'lga qo'yish kerak.
4. Pedagoglar uchun madaniyatlararo kompetensiya bo'yicha qisqa muddatli trening va metodik seminarlar tashkil etish lozim.
5. Talabalarning refleksiv yozuvlari, esse va portfoliolaridan baholash vositasi sifatida foydalanish tavsiya etiladi.
6. Darslarda real hayotiy case va nizoli kommunikativ vaziyatlardan foydalanish samarali natija beradi.
7. Raqamli platformalarda bag'rikenglik, netiket va etik muloqot madaniyatiga oid topshiriqlarni ko'paytirish zarur.

Ta'lim jarayonida madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish bugungi globallashtirish va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biridir. Bu jarayon shaxsning faqat bilim doirasini emas, balki uning dunyoqarashi, ijtimoiy moslashuvi, kasbiy tayyorgarligi va fuqarolik pozitsiyasini ham belgilaydi. Ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, interaktiv metodlar, loyiha asosida o'qitish, raqamli texnologiyalar, muammoli ta'lim, debat va trening mashg'ulotlari madaniyatlararo kompetensiyani shakllantirishda yuqori samaradorlikka ega.

Madaniyatlararo muloqotning samarali rivoji uchun ta'lim mazmuni, metodlari, muhit va baholash tizimi o'zaro uyg'un holda tashkil etilishi lozim.

Ayniqsa, o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi, talabalar faoliyatining interaktiv tashkil etilishi va raqamli vositalardan maqsadli foydalanish muhimdir. Shu bois innovatsion pedagogik usullarni madaniyatlararo ta'lim bilan integratsiyalash zamonaviy ta'lim sifatini oshirish, bag'rikeng va raqobatbardosh shaxsni tarbiyalashning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xalikova, M. 2022. Lifelong learning paradigmasining kompetensiyalari tizimida madaniyatlararo muloqot. O'zbekistonda xorijiy tillar, № 6(47), 157–172. DOI: 10.36078/1676357589.
2. Aminova, D. X. 2023. Madaniyatlararo kommunikatsiya kontekstida internet jurnalistika taraqqiyoti. O'zbekistonda xorijiy tillar, № 3(50), 119–133. DOI: 10.36078/1687764177.
3. Abduvahobova, D. 2018. Intercultural Communication and Problems of Teaching English to Students-Nonlinguists. O'zbekistonda xorijiy tillar, № 1(20).
4. Hamroeva, F. 2016. Role of Foreign Languages in International Tourism and Intercultural Relations. O'zbekistonda xorijiy tillar, № 4(12).
5. Sabirjanova, G. 2024. Madaniyatlararo muloqot ko'p qirrali millatlararo o'zaro ta'sir sifatida (o'xshashlik va farqlar). O'zbekistonda xorijiy tillar, № 4(57).
6. Lapasov, N. Sh. 2025. Tolerantlik tushunchasi va uning lingvistik mohiyati. O'zbekistonda xorijiy tillar, 11-jild, № 2, 35–48. DOI: 10.36078/1746085042.
7. Yeshanov, M. 2024. Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyani takomillashtirish metodikasi. O'zbekistonda xorijiy tillar, 10-jild, № 6. DOI: 10.36078/1735415063.
8. Muxammadiyeva, M. 2025. Til o'qitish jarayonida maqollarning lingvodidaktik vazifasi. O'zbekistonda xorijiy tillar, 11-jild, № 5. DOI: 10.36078/1762326227.
9. Mallayev, M. 2025. Nofilologik oliy ta'lim muassasasida xorijiy tilni o'qitish jarayonida madaniyatlararo kommunikativ kompetensiyani shakllantirish (nemis tili misolida). O'zbekistonda xorijiy tillar, № 4(63).

10. Tkacheva, A. 2023. An'anaviy o'qitish usullari orqali O'zbekiston oliy o'quv yurtlari talabalarining ijtimoiy-madaniy kompetentligini rivojlantirishdagi asosiy muammolarni aniqlash. O'zbekistonda xorijiy tillar, № 6(53).
11. Usmonova, M. 2025. Ingliz tilida muloqot qilishga tayyorgarlikka o'zini solishtirishning ta'siri: koreys va o'zbek ingliz tili yo'nalishi talabarlari misolida madaniyatlararo tadqiqot. O'zbekistonda xorijiy tillar, 11-jild, № 5, 184–200. DOI: 10.36078/1762333318.
12. Yusupov, O. 2025. Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llash hamda ilovalar va podkastlar yordamida tillarni o'rganishning ahamiyati. O'zbekistonda xorijiy tillar, № 5(64).
13. Ismoilova, Z. A. 2025. Madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishda ingliz tili darslarida interaktiv media vositalarining ta'siri. Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali, 2025-yil iyun, № 6-son.
14. Djuraeva, G. 2025. Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari. Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali, 3(2). DOI: 10.5281/zenodo.14939153.
15. Ergasheva, A. 2025. Innovatsion ta'lim sharoitida talabalarning madaniyatlararo kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi. Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali, 3(7). DOI: 10.5281/zenodo.16033535.